

ИЗУЧЕНИЕ СОПУСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ

**Исматова Камола Аскарровна
Амонов Шавкат Эргашевич**

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983911>

Актуальность. Тимпаносклероз (ТС) – особая форма склероза слизистой оболочки барабанной полости, которая проявляется образованием в ней так называемых тимпаносклеротических бляшек – плотных белесоватых очаговых утолщений [1, 2, 4, 6, 8]. Эта своеобразная форма негнойного поражения среднего уха впервые была упомянута I. F. Cassebohm в 1734 г. A. Troeltsch в 1869 г. сделал первое подробное описание данной патологии, а в 1956г. F. Zollner предложил термин «тимпаносклероз» [3, 5, 7, 8, 9].

Частота встречаемости ТС по данным разных авторов сильно варьирует. Так, J. Sheehy и W. House (1962) обнаружили ТС у 33% пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), S. Asiri (1999) – у 11,6%, А. В. Урюпин (2000) – лишь у 6,3% [10, 15, 16], а Ю. М. Овчинников (1975) отметил, что больные ТС составляют 5,3% из общего числа больных, прооперированных в связи с выраженным нарушением слуха, обусловленным поствоспалительными фибропластическими изменениями в среднем ухе.

В последние годы наметилась тенденция к возрастанию частоты ТС. Одной из причин этого считают широкое использование антибиотиков в лечении ХГСО, что привело к диссеминации антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Как следствие, изменилось клиническое течение ХГСО: обострения зачастую стали более длительными и устойчивыми к проводимой терапии с исходом в виде формирования ТС [11, 12, 13, 14, 17].

Цель: анализ клинических симптомов и сопутствующие соматические заболевания у больных тимпаносклерозом;

Материалы методы исследования: исследования проведены с 2019 по 2023 гг в клинике ООО «Happy life» у больных с хроническим гнойным отитом и различными формами тимпаносклерозом в возрасте с 18 по 69 лет (41,3±0,12). Количество обследованных больных 119 (100%) человек. ХГСО (81,5%) был наиболее частым диагнозом и можно сказать, что

основным фактором риска развития тимпаносклероза является хронический средний отит. Все поступившие пациенты были проанализированы сопутствующие соматические заболевания это мочекаменная болезнь, диффузный токсический зоб, хроническая болезнь почек, желчнокаменная болезнь, ревматизм, подагра.

Результаты. Многие ученые считают, что ТСК часто встречается у больных с заболеваниями обмена веществ, заболеваниями соединительных тканей, эндокринологическими заболеваниями. Как видно среди сопутствующей патологии пациентов ($n = 119$) наиболее часто встречались заболевания эндокринологической системы (диффузный токсический зоб) – 48 (40,33%) человек. На втором месте по частоте встречаемости находились заболевания мочекаменная болезнь(13/11%) и хронические заболевания почек – 33 (27,7%) человек, заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, рефлюкс – эзофагит, желчно – каменная 26/21,8% болезнь) имелись у 42 (36,2%) человек, На долю прочих заболеваний(ревматоидный артрит у 7/5,88% больных, подагра у 3/2,52% больных) пришлось 10 пациентов (8,4%). При сборе анамнеза 5 больным с тимпаносклерозом, годами ранее были выполнены пиелолитотомия, нефролитотрипсия и холецистэктомия. Учитывая, что большинство выявленных сопутствующих заболеваний являются метаболическими заболеваниями, это может помочь сформировать гипотезу о патогенезе тимпаносклероза.

Выводы. Наши собственные исследования показывают, что самыми распространёнными сопутствующими заболеваниями у больных ТСК оказались: мочекаменный болезненный был обнаружен у 13/11 % больных, диффузный токсический зоб – у 40,33 %, хроническая болезнь почек присутствовала у 27,7%, а также желчь каменный болезненный у 21,8% (23 человек) больных.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
2. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.

3. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
4. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
5. Хакимжонова А. С. К., Алимова Д. Д. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ //Наука, образование и культура. – 2024. – №. 1 (67). – С. 69-72.
6. Эгамбердиева З. Д. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ //The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. – 2021. – С. 756.
7. Egamberdieva Z. D. CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
8. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.
9. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 6-12.
10. Эгамбердиева З. Д., Абдиева С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ БИОПТАТА ЯДРА РАССЛОЕННОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2023. – С. 238-239.
11. Маматова Ш., Карабаев Х., Намаханов А. Ультразвуковое исследование риносинуситов у детей раннего возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 63-69.
12. Маматова Ш. и др. Вопросы диагностики и лечения риносинуситов у больных детей раннего возраста //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 151-154.
13. Mamatova S. R. et al. DETERMINATION OF MICROORGANISMS MARKERS BY THE METHOD GC-MS AND EFFICACY EVALUATION of RHINOSINUSITIS

//Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 13-15.

14. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Исматова К. А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Проблемы постковидной оториноларингологии. – 2022. – С. 181-187.

15. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Агзамходжаева Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА НА ФОНЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 84-89.

